

INKLYUZIV TA'LIM BERISHDAGI ASOSIY CHORA-TADBIRLAR VA INKLYUZIV TA'LIM ZARURATI

Davlatova Aziza Akmalovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti, Innovatsiyalar fakulteti

Aniq va ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrası

Ingliz tili o'qituvchisi

Annotation: Currently, an inclusive education system is being implemented in our Republic of Uzbekistan in order to provide education in special or general education system according to capabilities, characteristics and abilities of children who need special support. This article covers the problems, obstacles and their solutions in teaching and educating children who are disables. Furthermore, It was expressed about the specific characteristics of schools considered to be inclusive educational organizations and the methods of teaching in these schools.

Key words: Inclusive education, principle of inclusion, integration, UNICEF, concept, methods of developing inclusive education, problems of inclusive education, duty of inclusive education

Аннотация: В настоящее время в нашей республике Узбекистан внедряется система инклюзивного образования с целью предоставления образования в системе специального или общего образования в соответствии с уровнем развития, возможностями, особенностями и способностями детей, нуждающихся в специальной поддержке. В данной статье освещены проблемы, препятствия и пути их решения в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом высказано мнение о специфике школ, отнесенных к инклюзивным образовательным организациям, и методах обучения в этих школах.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, принцип инклюзии, интеграция, ЮНИСЕФ, концепция, методы развития инклюзивного образования, проблемы инклюзивного образования, задачи инклюзивного образования.

Annotatsiya: Hozirgi kunda Respublikamizda alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyatlari, xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumiy ta'lim tizimida ta'limni amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim tizimi amalga oshirilmogda. Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berish hamda ularni o'qitishda duch keladigan muammolar, to'siqlar va ularning yechimlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga inklyuziv ta'lim tashkilotlari hisoblangan maktablarning o'ziga xos xususiyatlari va bu maktablarda ta'lim berish usullari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, inklyuzivlik tamoyili, integratsiya, UNICEF, konsepsiya, inklyuziv ta'lim berishni rivojlantiruvchi usullar, inklyuziv ta'lim muammolari, Inklyuziv ta'lim vazifasi

Inklyuziv ta'lim — nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, (ba'zi sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishda uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga qaratilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

"Inklyuziv ta'lim" atamasi fransuzcha „inclusif“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, „o'z ichiga oladi“ deb tarjima qilinadi va maxsus ehtiyojlari bo'lgan va shartli ravishda sog'lom, ya'ni sog'ligi cheklanmagan odamlarning birgalikdagi ta'limini anglatadi. Inklyuziv ta'limning mazmun mohiyati to'g'risidagi bilim va ma'lumotlar hali jamiyatda yetarli emas. Nogiron bolani oddiy sharoitga joylashtirish integratsiyaga qarab qo'yilgan birinchi qadamdir. Integratsiyalashgan ta'lim bu-diqqat markazida bolaning aynan maktabga kelib ketish muammosi turgan, maxsus ehtiyojli bolaning maktabga qatnash jarayonidir.

Inklyuziv ta'lim alohida yordamga muhtoj bolalarni normal rivojlanishdagi bolalar bilan teng huquqlilik asosida ta'lim tarbiya olishlarini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim olish jarayoni bir-biriga o'xshamaydigan, intellektual, jismoniy va aqliy xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar maxsus bilimga muhtoj bo'lmagan tengdoshlari bilan birgalikda zarur bilim va ko'nikmalarni oladigan tarzda tashkil etiladi¹ „Inklyuziv“ va „integratsiyalashgan“² atamalari ko'pincha bir xil ma'noda ishlatiladi.

Dunyo bo'ylab nogironligi mavjud bolalarni ta'lim olishini qo'llab quvvatlovchi bolalar tashkiloti UNICEF inklyuziv ta'lim modulini ham e'tibordan chetda qoldirmadi. UNICEF inklyuziv ta'limni O'zbekiston ta'lim tizimiga kiritish masalalari bilan shug'ullanadi. Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etish, shuningdek, inklyuzivlik tamoyili - imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan maktabda ta'lim olishi, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, o'qish va yozishga o'rganish uchun maxsus yordam olishi darslarga qatnamay qo'ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi.

Bu borada mamlakatimiz O'zbekiston Respublikasida ham 2020–2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilib, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi vazifalar belgilangan:

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;

¹ Musurmonova, O.. *Umumiy pedagogika*. Yoshlar nashriyot uyi, 8-oktabr 2020-yil — 48-49 bet.

² X. N. Muzaffarova, D. Tangirova „[Inklyuziv ta'lim](http://library.samdukf.uz)“. library.samdukf.uz.

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;

✓ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash kabilar.

O'zbekistonda ilk bor inklyuziv ta'limni o'z ichiga olgan yangi tahrirdagi „Ta'lim to'g'risida“ gi qonun 2022-yil 19-may kuni qabul qilindi. Bu qonun ustuvorligi natijasida inklyuziv ta'lim jarayoni tubdan isloh qilinib, ushbu ta'lim jarayoni barcha kadrlari va o'quvchilariga barcha sharoitlar yaratildi.

O'zbekistondagi inklyuziv ta'lim tadqiqotchisi, yangi Zelandiyadagi Vaykato universiteti doktoranti Galina Nam shuni ta'kidlab o'tadiki nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus maktab-internatlarda, umumiy ta'lim muassasalarida ta'lim olish ustuvor bo'lishi kerak, „Bu barcha davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining bir vaqtda yopilishini anglatmaydi, ammo bolalarning bu kabi maskanlarda va uyda o'qishiga faqatgina alohida holatlarda rozilik berish zarur. Ta'lim muassasasini tanlash huquqi bolalarning o'zida va ularning ota-onasida qonuniy vakillarida qolishi kerak“, deya o'z fikrini bildirgan.

Ushbu qonunning 20-moddasida faqatgina “inklyuziv ta'lim barcha bolalarga, shu jumladan ta'lim olish chog'ida o'ziga nisbatan har qanday tarzdagi kamsitishni istisno etuvchi jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarga nisbatan teng huquqli munosabatda bo'lish” haqida so'z boradi. Mazkur modda nogironligi bo'lgan bolalarning barcha, ya'ni aqliy va sensor (eshitish va ko'rish) nuqsonlari bo'lgan bolalar toifalarini qamrab olmagan. Moddada

ishlatilgan tushuncha “Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunda keltirilgan “nogiron bolalar” tushunchasiga mos kelishi lozim.

Sasseks universiteti Taraqqiyot tadqiqotlari instituti doktoranti Dilmurod Yusupov “Aqliy va sensor nogironligi bo‘lgan bolalarni ajratib qo‘yish asosan, ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi, kar va eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun maxsus ixtisoslashtirilgan matablar hamda internatlar faoliyat yuritayotganiga asoslangan bo‘lishi mumkin, ammobu kabi bolalarning inklyuziv ta‘lim olish huquqini cheklab qo‘yish mumkin emas” degan fikrni ilgari surdi.

Shunday qilib, **inklyuziv ta‘lim** har bir shaxsning jinsi, yoshi, kelib chiqishi, millati va madaniyatidan qat‘i nazar nimaga muhtojligini tushunishga harakat qiladi.

Inklyuziv ta‘limning ikki tamoyili mavjud. Inklyuziv maktablarni boshqarishi kerak bo‘lgan umumiy tamoyil bu - barcha bolalar birgalikda o‘rganishlari, ularning qiyinchiliklari va individual farqlariga e‘tibor bermasdan, ularning kuchli tomonlariga e‘tibor qaratishlari kerak. Ular o‘quvchilarning turli xil ta‘lim ritmlariga moslashishi va sifatli o‘qitishni kafolatlashi kerak.

Inklyuziv ta‘lim beruvchi maktablarning xususiyatlari qanday?

Inklyuzivlik tamoyillari bilan boshqariladigan maktablar odatda ularning kundalik faoliyatiga rahbarlik qiladigan bir qator printsiplarga asoslanadi. Garchi har bir maktab biroz boshqacha ishlasa-da, aksariyat hollarda ularning xususiyatlari juda o‘xshash:

- Ushbu maktablarda, ularning xususiyatlaridan yoki shaxsiy sharoitlaridan qat‘i nazar, barcha turdagi o‘quvchilarga kirish huquqiga ega.

- Ular nafaqat hayotni o‘rganish darajasida, balki bolalarning hayot darajasi barcha sohalarda o‘sishiga intilishadi.

- O‘qituvchilar o‘zlarini shunchaki master-klasslarda bilimlarni uzatishga bag‘ishlash o‘rniga, ko‘rsatma va yordamchi rolini bajaradilar.

- inklyuziv ta‘limga asoslangan maktablar bolani avtonom va qobiliyatli shaxs sifatida ko‘radilar, ular o‘zlarining o‘zgarishiga erishishlari mumkin.

- Bu o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga va boshqacha fikrlarni qabul qilishda o'zlarining g'oyalarini rivojlantirishga imkon berishga intiladi.

- O'qituvchilar talabalarning faoliyatini nafaqat ularning ilmiy natijalariga qarab, balki ularning qobiliyatlari yoki ularning umumiy yutuqlari kabi boshqa omillarga qarab baholashlari talab etadi.

Inklyuziv ta'limni rivojlantiruvchi usullar

- **munozaralar** - Inklyuziv ta'limning asosiy vositalaridan biri bu munozaralardir, chunki ular o'quvchilarga o'zlaridan farqli g'oyalar ta'sirida bo'lishlari va boshqa o'quvchilarning nuqtai nazarlarini tushunishlari mumkin.

- **individual yo'nalish** - Aksariyat inklyuziv maktablarda ehtiyojmand o'quvchilar o'zlari eng ko'p muammolarga duch keladigan hayotlarida ularga yordam berish uchun individual maslahat mashg'ulotlarini olib boradilar. Odatda bu vazifani mas'ullar mas'ullar, ammo o'qituvchilar yoki ichki psixologlar ham bajara olishadi.

- **kashfiyot orqali o'rganish** - Inklyuziv maktablardagi vazifalarning aksariyati odatdagi maktablarda mavjud bo'lganidan ko'ra ko'proq tajribaga asoslangan. Shunday qilib, talabalar dunyoni o'zlari uchun kashf etishlari va paydo bo'lgan shubhalarga o'zlarining javoblarini izlashlari tavsiya etiladi.

O'zbekistonning ijtimoiy va madaniy yo'nalishdagi tajribasi shuni ko'rsatadiki, institutsional vakolatga ega bo'lgan psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalarning tavsiyalari institutsional kuchga ega bo'lib, maslahat emas, imperativ xususiyat bildiradi. Bu nogiron bolaning qayerda o'qishi borasida psixologik-tibbiy-pedagogik komissiyalarning tavsiyalari ota-onalarda shubha qoldirmaydi. Shuningdek, qonun va uning moddalarini O'zbekistonda nogironlik diskursinining ijtimoiy va madaniy holatidan kelib chiqib o'qish lozimligini", AQSHning mashhur Sirakuz universiteti doktori Mirjahon Turdiyev ta'kidlaydi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki nogiron bolaning ta'lim olishida qayerda ta'lim berishi hamda pedagog mahorati, o'z o'rnida ijtimoiylashuv jarayoni bolaning ta'lim olishi zaruratini ko'rsatib, uning o'ta muhim ahamiyatini ochib beradi.

L.S.Vigotskiy³ ijtimoiy muhit sog'ligi imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun birinchi darajali ahamiyatga egadir, degan g'oyani ilgari surgan. Shuningdek, u imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishini ildizi yomon o'simlikka o'xshatadi va «Uning ingichkagina ildizlari oziqlantiruvchi tuproqning qatlamlari hamda shakliga mos kelmaydi. Ular o'z-o'zicha tuproqning ozuqa beruvchi qatlamlariga yetib bormay, quruq va zaharli qatlamga kirib qoladi. Bunday o'simlik muvofiq sharoitlarda gullashi mumkin edi, biroq odatdagi sharoitda taraqqiyotning cho'qqisiga yetmasdan, bujmayib so'lib qoldi», deya fikr bildigan. Binobarin, ta'lim-tarbiya tizimini har bir millat va elatning o'ziga xos tomonlari, milliy an'analari, urf-odatlari, davlatning maqsad-vazifalari hamda tarbiyalanuvchilarning ruhiy va jismoniy rivojlanishidagi xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Imkoniyati cheklangan bolalarda kattalar bolaning rayiga, mustaqil bo'lishiga qarshi turmasdan, mumkin qadar istagi, intilishiga yordam bersalar, uning shaxsini shakllantirish jarayonidagi qiyinchiliklar o'z-o'zidan barham topadi. Imkoniyati cheklangan bolada o'jarlik, qaysarlik, itoatsizlik xususiyatlari paydo bo'lishi bu kattalarning haddan tashqari paypaslaganliklari oqibatida vujudga keladi. Psixolog olimi L.M.Krijanovskaya⁴ imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya berishda psixologik korreksiyalash metodlari orqali tarbiyalash yo'llarini keng yoritib bergan. Uning fikricha, inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya ishlarining samarali bo'lishi, yaxshi yutuqlarga erishishda maktab psixologi, pedagog, tarbiyachi va ota-onalar hamkorligi uzviy bog'langan bo'lishi lozim.

Inklyuziv ta'lim tizimida jahon miqyosida amaliyotga joriy qilish borasida bugungi kunga qadar ham juda ko'p to'siqlar mavjud. Ularga quyidagilar kiradi: Salbiy munosabat; Hamjamiyatda ko'rinmaslik; Moddiy mablag' muammolari; Jismoniy moslashtirish; Sinfidagi o'quvchilar soni; Qaramlik; Jinsiy belgilarga qarab kamsitish kabilar. Salbiy munosabat-maxsus ehtiyojli bolalarning umumta'lim muasasalari

³ Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». М., 1996. -С. 42.

⁴ Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов. - М.: «Владос», 2013. -83-б.

tizimida ta'lim tarbiya olishlari uchun eng katta to'siq bo'lsa kerak. Salbiy munosabat muammosining mazmuni shundaki, ota-onalar, hamjamiyat a'zolari, o'qituvchilar, umumta'lim muassasalari xodimlari, boshqaruv organlaridagi hatto maxsus ehtiyojli bolalarning o'zlaridagi umumta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya olishlariga nisbatan salbiy munosabat mavjudligi bo'lsa mamlakatimizda bu muammolar tubdan yechim topishi bilan inklyuziv ta'lim berish rivojlantirilmoqda.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etish ustida olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, har qanday imkoniyati cheklangan bolalarni nuqsonini ilk yoshdan o'z vaqtida aniqlab mutaxassislariga murojaat qilinsa va maktabga tayyorgarlik ishi o'z vaqtida olibib borilsa abatta ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Ya'ni inklyuziv ta'limning samarasi yuqori darajada bo'ladi. Shu bilan birga xalqaro hamda mamlakatimizda inklyuziv ta'lim berish va bu sohada olib borilayotgan islohotlardan kelib chiqib inklyuziv ta'lim oluvchilar uchun maxsus maktablardagi pedagog mutaxassis kadrlar tayyorlashni yanada bosqichma-bosqich takomillashtirish va albatta, sog'lom avlod dunyoga kelishidagi ijtimoiy tushunchani barcha yoshga tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musurmonova, O.. Umumiy pedagogika. Yoshlar nashriyot uyi, 8-oktabr 2020-yil — 48-49 bet.
2. X. N. Muzaffarova, D. Tangirova „Inklyuziv ta'lim“. library.samdukf.uz.
3. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». М., 1996. -С. 42.
4. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов. - М.: «Владос», 2013. 83-б.

5. Panjizoda Hurriyatxon Zohiriy “Inklyuziv ta’limda bolalarni tarbiyalash va o’qitish muammolari” *Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences*. Volume 1 ISSN 8121- 1784

Internet saytlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Inklyuziv>
2. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/bolalar_uchun_inklyuziv_talim_qanday_tashkil_etiladi
3. <https://unate.org/instituciones-educativas/cuales-son-los-tipos-de-educacion-inclusiva>.
4. <https://lex.uz/acts>